

УДК 343.9

Шинаєв Сергій Сергійович –

аспірант

ПВНЗ «Європейський університет»
<https://orcid.org/0009-0008-6938-001X>

Serhii S. Shynaiev –

PhD student,

PHEI “European University”
(102 Abakanska Street, Piriatyn, 37000, Poltava region, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0008-6938-001X>

Криміналістична характеристика державної зради

Стаття присвячена питанням державної зради, а саме криміналістичної характеристики окремих її елементів. Автором констатовано, що в світлі активної військової агресії та повномасштабного вторгнення росії на територію України, встановлення воєнного стану у нашій країні привело до появи та необхідності вирішення низки важливих завдань, пов'язаних із зростанням рівня злочинності, зокрема злочинів, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності. Один із таких злочинів - державна зрада, передбачений статтею 111 Кримінального кодексу України, що значно підриває громадську безпеку та загрожує національній безпеці країни. При цьому слід враховувати підвищену небезпеку таких злочинів в умовах воєнного стану, оскільки вони стають серйозним фактором загрози для національної безпеки.

Наголошено, що у сучасних умовах органи правопорядку зіткнулися з новими викликами та випробуваннями, спричиненими повномасштабним вторгненням рф на територію України та введенням воєнного стану в нашій країні. Це значно вплинуло на всі сфери нашого життя, включаючи організацію діяльності правоохоронних органів у сфері розслідування кримінальних правопорушень, спрямованих проти основ національної безпеки України. У таких умовах виникла низка важливих завдань, які необхідно негайно вирішувати та усувати за допомогою кримінально-правових та криміналістичних методів, враховуючи багаточисельні зовнішні та внутрішні чинники, що загрожують суверенності, незалежності, демократії та національній безпеці нашої держави.

Зроблено висновок, що оптимізація та підвищення ефективності запобігання державній зраді в значній мірі залежить від рівня розробленості теоретичних засад створення криміналістичної характеристики цього кримінального діяння. У той же час, питання, що стосуються криміналістичної характеристики є одними з найбільш дискусійних і неоднозначних, що свідчить про їх складність. Однак не можна заперечувати, що криміналістична характеристика є основою для розробки дієвих алгоритмів для слідчих, прокурорів, оперативних працівників та сприяє підвищенню результативності виявлення та розслідування цього типу кримінальних правопорушень.

Ключові слова: державна зрада, криміналістична характеристика, воєнний стан, розслідування, способи, методи.

S.S. Shynaiev Forensic Characteristics of Treason

The article is devoted to the issues of treason, namely the forensic characteristics of its individual elements. The author stated that in the light of active military aggression and the full-scale invasion of Russia on the territory of Ukraine, the establishment of martial law in our country led to the emergence and necessity of solving a number of important tasks related to the increase in the level of crime, in particular crimes that threaten sovereignty and territorial integrity. One of these crimes is treason, provided for in Article 111 of the Criminal Code of Ukraine, which significantly undermines public safety and threatens the country's national security. At the same time, one should take into account the increased danger of such crimes in the conditions of martial law, as they become a serious threat to national security.

It was emphasized that in modern conditions, law enforcement agencies faced new challenges and tests caused by the full-scale invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine and the introduction of martial law in our country. This had a significant impact on all areas of our life, including the organization of the activities of law enforcement agencies in the field of investigation of criminal offenses directed against the foundations of Ukraine's national security. In such conditions, a number of important tasks have arisen that must be immediately solved and eliminated with the help of criminal law and forensic methods, taking into account the numerous external and internal factors that threaten the sovereignty, independence, democracy and national security of our state.

It was concluded that the optimization and improvement of the effectiveness of the prevention of treason largely depends on the level of development of the theoretical foundations of the formation of the forensic characteristics of this criminal offense. In turn, the issue of forensic characterization is one of the most controversial and ambiguous, which indicates its complexity. However, it cannot be denied that forensic characterization is the basis for the development of effective algorithms for investigators, prosecutors, operatives and contributes to increasing the effectiveness of detection and investigation of this type of criminal offenses.

Keywords: *treason, forensic characteristics, martial law, investigation, ways, methods.*

Постановка проблеми. В світлі активної військової агресії та повномасштабного вторгнення росії на територію України, встановлення воєнного стану у нашій країні привело до появи та необхідності вирішення низки важливих завдань, пов'язаних із зростанням рівня злочинності, зокрема злочинів, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності. Один із таких злочинів - державна зрада, передбачений статтею 111 Кримінального кодексу України, що значно підриває громадську безпеку та загрожує національній безпеці країни. При цьому слід враховувати підвищену небезпеку таких злочинів в умовах воєнного стану, оскільки вони стають серйозним фактором загрози для національної безпеки. Як зазначають Н. Лугіна, С. Дем'яненко у своєму науковому дослідженні «розпочаті 2014 року рф військові дії на сході України, а згодом і повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року показало те, що не всі громадяни готові сприяти суверенітету та територіальній недоторканості нашої держави, а деякі, навпаки, готові співпрацювати з ворогом» [1, с. 261].

Аналіз практики розслідування державної зради вказує на серйозні труднощі, зумовлені особливістю цього виду кримінальних правопорушень, методами вчинення, слідами та наслідками, а також особливостями суб'єктів, які їх вчиняють. Проблематика також полягає в ускладненій процедурі досудового розслідування та збору доказів у умовах воєнного стану. Розкриття й розслідування цих кримінальних правопорушень вимагає вдосконалення науково-технічних та тактичних

засобів, а також використання спеціальних знань для ефективного виявлення та розслідування.

Все сказане підкреслює необхідність розробки методичних засад, теоретичних і практичних рекомендацій, які сприяли б підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів у виявленні та розкритті цього типу кримінального правопорушення та удосконаленню судового процесу, забезпечуючи адекватну судову перспективу для таких кримінальних проваджень. У той же час, аналіз наукової літератури підтверджує ситуацію, коли сучасні наукові дослідження, що стосуються цих актуальних проблем, залишають простір для подальших наукових розробок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова спільнота активно вивчає питання кваліфікації державної зради у кримінальному праві та індивідуальні підходи до виявлення та досудового розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень. Важливо відзначити, що відомі криміналісти, такі як В.А. Журавель, В.О. Коновалова, М.В. Салтевський, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько та інші, значно сприяли розробці методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Деякі аспекти цієї проблематики також відображені у науковій правовій літературі, зокрема у працях О.Ф. Бантишева, Л.М. Демидової, О.О. Дудорова, Н.А. Лугіної, О.С. Поповича, В.Я. Тація та інших спеціалістів у даній галузі.

У той самий час, переважна кількість напрямків розслідування та протидії такому кримінальному правопорушенню, як державної

зради в умовах воєнного стану все ще є мало дослідженими. Це стосується безпосередньо особливостей виявлення даних злочинів, застосування тактичних прийомів при проведенні слідчих (розшукових) дій, визначення типових ситуацій розслідування та алгоритмів їх вирішення, а також особливостей залучення фахівців і проведення судових експертиз. Тому їх розгляд у контексті загальної теорії криміналістики та сучасної практики розслідування і судового розгляду є дуже актуальним і необхідним для правозастосовної діяльності.

Метою статті є аналіз змісту та структури криміналістичної характеристики державної зради та пропозиція її у формі описової інформаційно-пізнавальної моделі, визначення її складових елементів і аналіз їх структурних особливостей. Основним завданням є аналіз методів вчинення державної зради під час воєнного стану, розгляд слідів таких кримінальних правопорушень та характеристика найефективніших методів їх виявлення. Також, дослідження особливостей тактики проведення слідчих (розшукових) дій, визначення та аналіз типові ситуації розслідування та розробка алгоритмів їх розв'язання, виокремлення особливостей застосування спеціальних знань у розслідуванні державної зради під час воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах органи правопорядку зіткнулися з новими викликами та випробуваннями, спричиненими повномасштабним вторгненням РФ на територію України та введенням воєнного стану в нашій країні. Це значно вплинуло на всі сфери нашого життя, включаючи організацію діяльності правоохоронних органів у сфері розслідування кримінальних правопорушень, спрямованих проти основ національної безпеки України. У таких умовах виникла низка важливих завдань, які необхідно негайно вирішувати та усувати за допомогою кримінально-правових та криміналістичних методів, враховуючи багаточисельні зовнішні та внутрішні чинники, що загрожують суверенності, незалежності, демократії та національній безпеці нашої держави.

Військова агресія РФ та бойові дії на території України не лише змінили геополітичну

ситуацію у світі, але й завдали безпосереднього впливу на повсякдення громадян. Більшість українців підтримують ідею єдності та територіальної цілісності країни, але існують окремі випадки, коли окремі суб'єкти не підтримують таку патріотичну позицію. За статистичними показниками Офісу Генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було виявлено 637 випадків кримінальних правопорушень, включаючи державну зраду та колабораційну діяльність. Зареєстровано 415 кримінальних проваджень за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Враховуючи це, видно, що серед найнебезпечніших кримінальних правопорушень у сучасних умовах є державна зрада, яка завдає значних негативних наслідків громадській безпеці та суверенітету України.

У такій ситуації стає актуальним питання ефективного захисту відносин, які забезпечують умови охорони основ національної безпеки України, за допомогою як кримінально-правових, так і криміналістичних засобів. Важливо зазначити, що без належного кримінально-правового захисту основ національної безпеки та їх ефективного криміналістичного забезпечення неможливе нормальне функціонування державних інституцій та державного управління в цілому. Більше того, проблеми із забезпеченням справедливого судового провадження існують навіть у мирний час, а війна лише поглиблює ці проблеми. Умови воєнного стану ускладнюють доступ до окупованих або тимчасово непідконтрольних територій, що робить документування можливих порушень там небезпечним або навіть неможливим у більшості випадків.

Останнім часом вчені та експерти з кримінального провадження все більше усвідомлюють важливість об'єднання зусиль для створення індивідуалізованої, динамічної інформаційної моделі, яка відобразить специфічні особливості конкретних кримінальних правопорушень, таких як державна зрада. У цьому контексті криміналістична характеристика кримінальних правопорушень виступає як результат наукового аналізу й узагальнення типових ознак певного виду або роду кримінальних проявів. Крім того,

криміналістична характеристика є теоретичною основою для розробки методики розслідування, оскільки без вивчення минулого неможливо розуміти сучасне [2, с. 426]. Анакше кажучи, аналіз кримінального протиправного діяння, як події минулих часів, та ідентифікація системи його криміналістично значущих ознак дозволяє запропонувати пропозиції відносно його виявлення, розслідування та попередження [3, с. 237].

Вважається, що основою для розробки та впровадження методики розслідування державної зради є криміналістична характеристика цього кримінального правопорушення. Варто зазначити, що в криміналістичній теорії до цього часу не існує однозначного розуміння цього терміну та його структури. Без глибокого аналізу цих питань важливо підкреслити, що криміналістична характеристика має велике значення як для вивчення особливостей конкретних видів кримінальних правопорушень, так і для їхнього практичного використання. Ця категорія представляє собою систему, що поєднує в собі різні елементи [4, с. 137]. До основних складових криміналістичної характеристики цього виду кримінального правопорушення відносяться: 1) спосіб вчинення кримінального правопорушення; 2) «слідова картина» державної зради; 3) обставини вчинення цього кримінального правопорушення; 4) особа злочинця.

Спосіб вчинення кримінального правопорушення, за словами В. Ю. Шепітько, представляє собою сукупність дій злочинця, які виражаються у конкретній системі операцій і прийомів [5, с. 225]. Це поняття включає в себе способи готування до злочину, його вчинення і методи приховування (маскування). Спосіб вчинення державної зради можна описати як детерміновану послідовність дій злочинця, спрямованих на безпосередню підтримку держави, з якою Україна перебуває у стані війни або збройного конфлікту, тим самим стаючи на бік ворога. Таким чином, дослідження способів вчинення державної зради набуває особливої актуальності як складова криміналістичної характеристики цього виду кримінальних правопорушень.

На сьогоднішній день найпоширенішими способами вчинення даного кримінального

правопорушення є: а) перехід на бік ворога під час воєнного стану або в період збройного конфлікту; б) шпигунство; в) надання допомоги іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам у проведенні підривних дій проти України.

Типові сліди державної зради і відповідні криміналістичні проблеми, пов'язані з їх дослідженням, є основою для створення криміналістичної характеристики таких правопорушень. Вони виступають як основа для формулювання різних слідчих версій і планування розслідування, а також для розробки тактики проведення слідчих (розшукових) дій та розробки ефективної методики розслідування. Матеріальні сліди державної зради включають текстову інформацію, обладнання, що використовувалося злочинцями для передачі інформації, контактні списки, комп'ютерну інформацію, а також дані з соціальних мереж, які можуть містити фото-, відео- та аудіозаписи, а також документи, що містять інформацію про факти державної зради тощо.

При передачі інформації, «слідова картина» часто включає звукові та запахові сліди, які мають важливе значення для даного кримінального правопорушення. Крім того, текстові повідомлення в соціальних мережах, списки контактів та записи розмов часто виявляються ключовими у встановленні механізму вчинення такого кримінального правопорушення.

Поряд зі слідами матеріального характеру, важливу роль відіграють ідеальні сліди, які представлені уявними образами і відомі у джерелах психологічного та криміналістичного спрямування як «сліди пам'яті» [6, с. 174]. Ці сліди виникають під час взаємодії людей під час вчинення кримінального правопорушення - таких як підозрюваний, свідки-очевидці, які спостерігали дії злочинця або безпосередньо брали участь у події.

У зв'язку з цим, «слідова картина» державної зради може розглядатися як комплекс матеріальних і ідеальних слідів, які взаємодіють між собою та доповнюються іншими аспектами досліджуваної характеристики. Це дозволяє формулювати гіпотези про методи вчинення та приховування державної зради, а також визначати осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення.

Особливо важливим стає дослідження особистості злочинця як складової криміналістичної характеристики досліджуваного злочину. Особа злочинця включає як загальні характеристики особистості, так і конкретні риси особистостей, які вчинили це кримінальне правопорушення.

При розслідуванні та встановленні фактів державної зради важливо враховувати об'єкт цього кримінального правопорушення. Об'єкт тісно пов'язаний з вибором способу вчинення, що включає конкретні дії та їх комбінації, а також засоби, і містить сліди та наслідки вчинення кримінального правопорушення. Оскільки об'єкт цього правопорушення є ключовим аспектом криміналістично значущої інформації, він тісно пов'язаний з особою злочинця і, зазвичай, визначає мету та мотив його дій, містить інформацію про особу злочинця.

Об'єктом даного кримінального правопорушення є державний суверенітет, територіальна цілісність, недоторканість та безпека нашої держави, у тому числі її економічна та інформаційна безпека. Державний суверенітет визначається як самостійність і верховенство держави на всій її території та незалежність у міжнародних відносинах. Територіальна цілісність передбачає, що територія України є єдиною, а адміністративно-територіальні одиниці не мають власного суверенітету. Згідно з Конституцією України, територія країни у межах існуючого кордону є цілісною та неподільною. У міжнародному праві традиційно вважається, що «територіальна цілісність» та «територіальна недоторканість» супроводжують одне одного. В кримінально-правовій літературі ці поняття майже тотожні та визначають територіальну недоторканість як цілісність і неподільність території в межах існуючих кордонів [7, с. 205].

Враховуючи викладене, криміналістичну характеристику державної зради можна розглядати як інформаційну модель, яка описує важливі дані про це кримінальне правопорушення, такі як способи його вчинення, типові сліди, особу злочинця, мотиви та цілі його дій, а також обставини вчинення. Аналіз цих даних допомагає встановити зв'язки між ними та створює базу для розробки та перевірки різних версій подій. У теоретико-правовому аспекті, криміналістична характеристика є підґрунтям

для вироблення конкретної методики розслідування, а на практиці вона слугує як орієнтир для слідчих у процесі проведення кримінального розслідування, дозволяючи їм обирати оптимальні напрямки та методи дій.

Форма і зміст криміналістичної характеристики державної зради визначаються відповідно до класифікаційного рівня відповідної методики розслідування, яка включає її як складову. Практичне значення та ефективність використання такої характеристики полягають у необхідності аналізу елементів, що складають її, та встановлення кореляційних зв'язків між ними. Це дозволяє прогнозувати наявність інших елементів характеристики й висувати нові слідчі версії у ході розслідування.

Встановлення ознак державної зради - це процес, який проводять уповноважені органи до початку кримінального розслідування, спрямований на виявлення можливих випадків незаконного передання конфіденційної інформації іншій державі або переходу на бік іншої держави. Органи, які здійснюють заходи з виявлення, активно протистоять розвідувально-підривній та іншій незаконній діяльності спецслужб іноземних держав. Особливе місце в цьому процесі належить оперативним підрозділам Служби безпеки України (СБУ), які вважаються одними з найбільш ефективних засобів боротьби зі злочинністю. Застосування специфічних, іноді конфіденційних, сил, засобів і методів у контррозвідувальній та оперативно-розшуковій діяльності є важливою складовою успішної роботи з виявлення, запобігання та розкриття кримінальних правопорушень, що загрожують основам національної безпеки України.

З огляду на наведене, можна визначити, що на сьогоднішній день важливим є розвиток стратегії криміналістичного забезпечення для боротьби з такими злочинними проявами, як державна зрада. Серед різних напрямків цієї роботи особливо ефективним, на нашу думку, є розвиток і вдосконалення криміналістичної методики розслідування таких видів діянь. Це передбачає створення і впровадження комплексної криміналістичної методики розслідування державної зради, а також ієрархічної системи складних та простих методик розслідування. Усе це підкреслює важливість, актуальність та необхідність

наукового обґрунтування та розробки криміналістичних рекомендацій для виявлення, розкриття, розслідування та запобігання державній зраді, а також подальше їх впровадження в практичну діяльність.

Висновки. Інформаційна база для створення та реалізації методики розслідування державної зради представлена криміналістичною характеристикою цього кримінального правопорушення. У сучасній криміналістичній теорії велике значення надається дослідженням, спрямованим на вдосконалення теоретичних та методологічних основ формування та використання криміналістичної характеристики державної зради, а також пропозиції нових програм для аналізу криміналістично важливих ознак цієї характеристики. Ці обставини визначають актуальність подальших досліджень у галузі виявлення та розслідування державної зради, особливо в умовах воєнного стану.

Крім того, оптимізація та підвищення ефективності запобігання державній зраді в значній мірі залежить від рівня розробленості теоретичних засад вироблення криміналістичної характеристики досліджуваного кримінального правопорушення. У той же час, питання криміналістичної характеристики є одними з найбільш дискусійних і неоднозначних, що свідчить про її складність. Однак не можна заперечувати, що криміналістична характеристика є основою для розробки дієвих алгоритмів для слідчих, прокурорів, оперативних працівників та сприяє збільшенню показників виявлення та розслідування цього типу кримінальних правопорушень. Перспективним напрямком у криміналістиці вважається розробка та впровадження комплексної криміналістичної методики розслідування державної зради.

Список використаних джерел:

1. Лугіна Н.А., Дем'яненко С.М. Особливості тактики слідчих (розшукових) дій у провадженні про державну зраду. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2023. Вип. 3 (12). С. 260-268.
2. Шевчук В.М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр.; упоряд. Н.А. Чмутова. Харків: Право, 2020. 1280 с.
3. Журавель В.А. Проблеми формування базової методики розслідування злочинів. *Вісник Академії правових наук України*. № 1(52). С. 231-241.
4. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2012. 304 с.
5. Криміналістика: підруч. 5-те вид. / Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. К.: Ін Юре, 2016. 580 с.
6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. К. Кондор, 2005. 580 с.
7. Тацій В.Я. Особливо небезпечні державні злочини (Глава I Розділ I Особливої Частини). Кримінальний кодекс Української РСР: науково-практичний коментар / авт. комент. Ф.Ф. Антонов та ін. К. Політвидав України, 1987. С. 204-222.

References:

1. Luhina N.A., Dem'ianenko S.M. Osoblyvosti taktyky slidchykh (rozshukovykh) dii u provadzhenniakh pro derzhavnu zradu. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys: naukovyi zhurnal*. 2023. Vyp. 3 (12). S. 260-268.
2. Shevchuk V.M. Kryminalistyka: tradytsii, novatsii, perspektyvy: dobirka nauk. pr.; uporiad. N.A. Chmutova. Kharkiv: Pravo, 2020. 1280 s.
3. Zhuravel V.A. Problemy formuvannia bazovoi metodyky rozsliduvannia zlochyniv. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. № 1(52). S. 231-241.
4. Zhuravel V.A. Kryminalistychni metodyky: suchasni naukovi kontseptsii: monohrafiia. Kharkiv: Vyd. ahentsiia "Apostil", 2012. 304 s.
5. Kryminalistyka: pidruch. 5-te vyd. / Shepitko V.Yu., Konovalova V.O., Zhuravel V.A. ta in.; za red. V.Yu. Shepitka. K.: In Yure, 2016. 580 s.
6. Saltevskiy M.V. Kryminalistyka (u suchasnomu vykladi): pidruchnyk. K. Kondor, 2005. 580 s.

7. Tatsii V.Ya. Osoblyvo nebezpechni derzhavni zlochyny (Hlava I Rozdil I Osoblyvoi Chastyny). Kryminalnyi kodeks Ukrainskoi RSR: naukovo-praktychnyi komentar / avt. koment. F.F. Antonov ta in. K. Polityvdav Ukrainy, 1987. S. 204-222.